

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИ МЕҲНАТГА ЖАЛБ ЭТИШ ОРҚАЛИ АХЛОҚАН ТУЗАТИШ БОРАСИДА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛ

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Эрматов Омадбек Нурматали ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7912027>

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев томонидан олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар жараёнида нафақат фуқароларимиз ва мамлакатимизда истиқомат қилаётган чет эл фуқаролари, балки ўзларининг билиб-билмай қилган жиноятлари натижасида одил суднинг ҳукми асосида жазони ижро этиш муассасаларида белгиланган жазо муддатларини ўтаётган шахслар учун ҳам бир қатор имкониятлар яратилмоқда.

Жумладан, жиноятнинг асосий сабаби ишсизлик бўлганлиги сабабли жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлари меҳнатга жалб этиш орқали уларни тўғри йўлга бошлаш уларни ҳунарга ўргатиш тизими янада ривожланган ҳолда йўлга қўйилди.

Хорижий мамлакатларда жазони ижро этиш муассасаларини айнан хусусий ЖИЭМлари мавжуд бўлиб, ушбу муассасаларда маҳкумлар меҳнатидан фойда олишни кўзлаши кундек равшан. Бинобарин, Е.М. Федорова хусусий жазони ўташ муассасалари АҚШ қамоқхоналар саноати комплексидаги энг даромадли бизнес ҳисобланади [1] деб билади.

Юртимизда муассасаларни асосий мақсади А.А. Шодиев тўғри таъкидлаганидек, жазони ижро этиш муассасалари инсон қадрини улуғловчи, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминловчи, маҳкумларни қайта жиноят содир этилишининг олдини олишувчи, фақат назарияда эмас балки амалда ҳам ушбу ишларни амалга ошираётган кўчли инсонпарвар тизим ҳисобланади [2].

А.А. Турсунов эса, маҳкум шахсларни меҳнатга бўлган ижобий муносабатини юксалтиришда уларнинг меҳнатини тўғри ташкил этиш алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексига “Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар меҳнати”га оид алоҳида боб ишлаб чиқилган бўлиб, унда маҳкумларни меҳнатга жалб этишдан асосий мақсад уларда ижтимоий-фойдали

фаолият билан шуғулланиш эҳтиёжини шакллантиришдан иборатлиги, озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар жинси, ёши, соғлиғининг ҳолати, меҳнат қобилияти ва иложи борича, ихтисосини инобатга олган ҳолда меҳнатга жалб этилиши, маҳкумларнинг меҳнатга оид муносабатлари меҳнат тўғрисидаги қонунчилик билан, Жиноят-ижроия кодексида назарда тутилган истисно ва чеклашларни ҳисобга олган ҳолда, тартибга солиниши, озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар, одатда, жазони ижро этиш муассасалари ва улар ташкилотларининг корхоналарида, айрим ҳолларда эса, керакли тарзда кўриқлаш ва батамом ажратиб қўйиш таъминланган тақдирда, бошқа корхоналарда меҳнатга жалб этилиши, маҳкумларнинг хусусий шахслар фойдасига меҳнат қилишига йўл қўйилмаслиги, олтмиш ёшдан ошган эркаклар, эллик беш ёшдан ошган аёллар, биринчи ва иккинчи гуруҳ ногиронлари меҳнатга ўз хоҳишларига кўра жалб этилишлари, маҳкума аёллар ҳомиладорлик ва туғиш муносабати билан қонунчиликда белгиланган муддатга ишдан озод қилинишлари, меҳнат тўғрисидаги қонунчиликда бажариш тақиқланган ишларда аёл ва вояга етмаган маҳкумлар меҳнатидан фойдаланишга йўл қўйилмаслиги, маҳкумлардан фойдаланиш тақиқланган ишлар ва лавозимлар рўйхати қонунчилик билан белгилаб қўйилиши, маҳкумлар топширилган ишни ҳалол, виждонан бажаришга, меҳнат ва технология интизомига, меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича талабларга риоя этишлари шартлиги, уларнинг меҳнатга оид ва бошқа низоларни ҳал этиш мақсадида ишни тўхтатиб қўйиши тақиқланиши қатъий белгилангани асос сифатида келтиради[3].

Д.А. Тураханова фикрича, жазони ижро этиш муассасасида ижтимоий фойдали меҳнат маҳкумларни ахлоқан тузатишда ва тарбиялашда муҳим омил саналади. Меҳнатнинг маҳкум шахсларга ахлоқий тузатувчи ва тарбияловчи таъсир кўрсатишида ва маҳкум шахсларда меҳнатга нисбатан ижобий муносабатни шакллантиришда қуйидаги шартларнинг бажарилиши муҳимдир, яъни: а) маҳкум шахсни меҳнатга жалб этиш чуқур ижтимоий мазмунга эга бўлиши лозим; б) маҳкум шахсларнинг меҳнати умумжамият меҳнатидан бошқача бўлиши мумкин эмас; в) маҳкум шахслар мажбурий меҳнатга жалб қилинмаслиги лозим[4].

А. Салаев ҳам бу борада қуйидагича фикрлайди. Унинг фикрича, озодликдан маҳрум қилинганлар меҳнати ўз хусусиятига кўра ижтимоий меҳнатнинг бир тури ҳисобланади. Унинг фарқи мақсад ва мўлжалларида, маҳкумларни меҳнатга жалб қилишни тартибга солувчи махсус нормалар

(Ўзбекистон Республикаси ЖИК 13-боби) мавжудлигида, озодликдан маҳрум қилиш жойларида меҳнатни ташкил этишнинг хусусиятларида намоён бўлади[5].

Бундан ташқари, М.Ўразалиев маҳкумларни фойдали меҳнатга жалб этиш борасида ўз фикрини қуйидагича билдирган, маҳкум жамиятга ўзининг амалий меҳнати билан фойда келтириши, аввало, жамият ҳам, давлат ҳам бирдек манфаатдорлигида кўринади деб таърифлаганлар.

Шу билан биргаликда, А.Мелибаев ҳам бу борада қуйидагича фикрлайди. Жумладан, маҳкумларни меҳнатга жалб этишдан асосий мақсад қуйидагилар деб биламиз: *биринчидан*, маҳкумларни меҳнатга жалб этиш бу фойда олиш эмас уларни қайта тарбиялашнинг бир воситаси сифатида қараш зарурлиги; *иккинчидан*, маҳкумларни меҳнатга жалб этиш орқали улар озодликка чиққандан сўнг ҳам жамиятда ўзининг ўрнини топиши, хунар ўрганиш орқали озодликка чиққандан сўнг иш билан таъминланиши, бу билан ушбу шахслар томонидан қайта жиноят содир этишни олдини олишга қаратилганини англатади. Зеро, жиноятларнинг келиб чиқишининг асл сабаби ишсизликдир.

Юқоридаги олим ва ҳуқуқшунослар фикрини ўрганар эканмиз маҳкумларни меҳнатга жалб этишдан асосий мақсад ахлоқан тузатиш ҳисобланишини англаш мумкин. Асос сифатида Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 15 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-817-сон қонуни қабул қилингани бўлди. Ушбу қонун билан “**маҳкумларнинг тузалиш йўлига ўтганлигини аниқлаш мезонлари**” деб номланган 971-моддаси қўшилиб бунга биноан: Жазони ижро этиш муассасаларида жазони ўтаётган маҳкумларнинг тузалиш йўлига ўтганлиги ушбу Кодекснинг 1021-моддасида назарда тутилган комиссия томонидан ҳар чорак якунларига кўра қуйидаги мезонлардан бири асосида белгиланади:

- маҳкумнинг меҳнатга виждонан муносабатда бўлиши, белгиланган меҳнат нормаларини бажариши, онгли равишда мустақил ишлаш кўникмаларининг шаклланганлиги, ўқишга ва касб-хунар ўрганишга бўлган қизиқиши;
- маҳкумнинг жазони ижро этиш муассасаларида ташкил этиладиган маданий-маърифий тадбирлардаги иштироки, унинг ташаббуси, бошқа маҳкумларга ибрат бўлишга интилиши;

– маҳкумнинг жазони ижро этиш муассасасида ўрнатилган ички тартиб-қоидаларига риоя этиши, маҳкумга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилганлиги, унга нисбатан интизомий жазо чораси қўлланилмаганлиги[6] асос бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Федорова Е.М. К вопросу О создании частных тюрем В России //Пробелы В российском законодательстве. Юридический журнал. – 2018. – №. 4. – С. 256-258
2. Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислохатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.
3. Турсунов А. Озодликдан маҳрум қилиш жойларида маҳкумларни фойдали меҳнат орқали тарбиялашнинг аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 56-61.
4. Тураханова д. А. Озодликдан маҳрум қилинган шахсларни тарбиялашда меҳнатнинг роли //Журнал правовых исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 7.
5. Salaev N. пенитенциар жиноятчилик: тушунчаси, сабаблари ва уни профилактика қилиш //O 'zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2016. – №. 1. – С. 40-42.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 15 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-817-сон қонуни. Электрон манба:
<https://lex.uz/acts/6384468?ONDATE=16.02.2023%2000#6384676>
(мурожаат этилган сана: 08.05.2023 й).

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
2. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. – С. 16.
3. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари

- (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –Но. 4/S. – С. 876-884.
4. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –Но. SPECIAL.
5. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –Но. 24. –С. 67-71.
6. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.
7. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –Но. 1. –С. 89-92.
8. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –Но. 4/S. –С. 876-884.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –Но. 10 Special Issue. –С. 265-267.
10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –Но. 12. –С. 293-297
11. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
12. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –Но. 1. –С. 31-35
13. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –Но. 10 Special Issue. –С. 119-122
14. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.

15. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Проиной. – 2021. – С. 111-114.
16. Kuldashv N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.
17. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
18. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.
19. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
20. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис.... докт. юрид. наук. – 1991.
21. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
22. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
23. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
24. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.
25. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
26. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.

